

Materia Medica

Ponovo zajedno! / Together again!

**17. NACIONALNI KONGRES
UDRUŽENJA PATOLOGA I CITOLOGA SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

12 – 14. MAJ 2022, ZLATIBOR, SRBIJA

**17th NATIONAL CONGRESS OF SERBIAN
PATHOLOGISTS AND CYTOLOGISTS ASSOCIATION
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION**

12 – 14 MAY 2022, ZLATIBOR, SERBIA

KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUN

SPECIJALNA SESIJA: SESIJA SPECIJALIZANATA 2
SPECIAL SESSION: RESIDENTS SESSION

SPECIJALNA SESIJA - KATEDRA ZA PATOLOGIJU MEDICINSKOG 11
FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU
SPECIAL SESSION - PATHOLOGY DEPARTMENT, FACULTY OF
MEDICINE, UNIVERSITY OF NIŠ

POČASNO PREDAVANJE „*Dr. Đorđe Joannović*“ 23
KEYNOTE LECTURE “*Dr. Đorđe Joannović*”

USMENE PREZENTACIJE 25
ORAL PRESENTATIONS

POSTER SESIJA I 33
POSTER SESSION I

POSTER SESIJA II 65
POSTER SESSION II

IZVODI IZ OSTALIH PREDAVANJA 105
EXCERPTS FROM OTHER LECTURES

Aristolohična kiselina I kao uzročnik toksične nefropatije na animalnom modelu

Dejan Miljković¹, Jelica Grujić-Milanović², Ivan Čapo¹, Milan Popović¹, Jovan Popović³, Dušan Lalošević¹

¹Katedra za histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

²Institut za medicinska istraživanja, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

³Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet-Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Cilj: Utvrditi histomorfološke, imunohistohemijske i biohemijske karakteristike oštećenja bubrega kod miševa u modelu toksične nefropatije izazvane aristolohičnom kiselinom I. **Uvod:** Nefrotoksin aristolohična kiselina I je supstanca odgovorna za nefropatiju koja nastaje usled korišćenja herbalnih preparata za mršavljenje. Pored toga predstavlja jednog od glavnih potencijalnih ekotoksikoloških uzroka za nastanak balkanske endemske nefropatije. **Materijali i metode:** U eksperimentu je korišćeno 64 miševa soja NMRI koji su podeljeni u tri grupe: grupa koja je dobijala aristolohičnu kiselinu I rastvorenu u polietilen glikolu (PEG) u dozi od 10 mg/kg telesne mase (n=32), grupa koja je dobijala 2,5% PEG 400 (n=16) i kontrolna grupa koja je dobijala fiziološki rastvor (n=16). Sve životinje su tretirane intraperitonealno svakodnevno tokom sedam dana. U narednih 60 dana, određenim danima je sakupljan dvadesetčetvoročasovni urin i krv za biohemijske analize. Na tkivu bubrega su sprovedene histohemijske, imunohistohemijske i morfometrijske analize. Dobijeni rezultati su testirani adekvatnim statističkim metodama i prikazani su tabelarno i grafički. **Rezultati:** Nakon intraperitonealne aplikacije, aristolohična kiselina I izaziva značajno oštećenje bubrežnog parenhima - u ranoj fazi u vidu akutne tubulske nekroze proksimalnih tubula, a u kasnijoj fazi u vidu hroničnog intersticijalnog nefritisa sa obilnim mononuklearnim infiltratima uz postojanje blage intersticijalne fibroze. Pri aplikaciji 2,5% PEG 400 i fiziološkog rastvora ne dolazi do vidljivog oštećenja bubrežnog parenhima. Kod eksperimentalnih životinja je morfometrijskim metodama utvrđen veći stepen bubrežnog oštećenja tubulointercijuma u odnosu na kontrolne grupe. Biohemijske analize kod eksperimentalnih životinja su pokazale veće koncentracije serumske uree nego kod kontrolnih grupa. **Zaključak:** Aristolohična kiselina I predstavlja izuzetno nefrotoksično jedinjenje koje izaziva izrazite promene tubulointercijuma kao i početak hronične bubrežne insuficijencije kod miševa.

Gljučne reči: aristolohična kiselina I, nefrotoksičnost, miševi, imunohistohemija, biohemija

Aristolochic acid I as a causative agent in an animal model of toxic nephropathy

Dejan Miljković¹, Jelica Grujić-Milanović², Ivan Čapo¹, Milan Popović¹, Jovan Popović³, Dusan Lalošević¹

¹Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

²Institute for Medical Research, National Institute of Republic of Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

³Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Objective: To determine histomorphological, immunohistochemical and biochemical characteristics of kidney injury in mice model of toxic nephropathy caused by aristolochic acid I. **Introduction:** Nephrotoxin aristolochic acid I is a substance responsible for nephropathy caused by herbal weight loss products. In addition, it is one of the potential ecotoxicological causes of Balkan endemic nephropathy. **Material and Methods:** In this study, 64 mice of the NMRI strain were used and divided into three groups: the group that received aristolochic acid I dissolved in PEG at a dose of 10 mg/kg body weight (n = 32), the group that received 2.5% PEG 400 (n = 16) and a control group receiving saline (n = 16). All animals were treated intraperitoneally daily for seven days. In the next 60 days, within several different euthanasia time points, twenty-four hours urine and blood were collected for biochemical analysis. Histochemical, immunohistochemical and morphometric analyzes were performed on kidney tissue. The obtained results were tested by adequate statistical methods and are presented in tables and graphs. **Results:** After intraperitoneal application, aristolochic acid I causes significant damage to the renal parenchyma - in the early phase in the form of acute tubular necrosis of the proximal tubules, and the later phase in the form of chronic interstitial nephritis with abundant mononuclear infiltrates with mild interstitial fibrosis. With 2.5% PEG 400 and saline, there is no visible damage to the

renal parenchyma. In experimental animals, morphometric methods showed a higher degree of renal tubulointerstitial damage compared to control groups. Biochemical analyzes in experimental animals showed higher serum urea concentrations than in control groups. **Conclusion:** Aristolochic acid I is a highly nephrotoxic compound that causes marked changes in the tubulointerstitium and the onset of chronic renal failure in mice.

Key words: aristolochic acid I, nephrotoxicity, mice, immunohistochemistry, biochemistry